

O‘SMIRLARNING IJTIMOYIY-PSIXOLOGIK MOSLASHUVIDA KOPING XULQ VA OILAVIY QO‘LLAB-QUVVATLASHNING ROLI

Yarmatova S.J.

Aniq va Ijtimoiy fanlar universiteti

Bugungi globallashuv va raqamli jamiyat sharoitida o‘smirlar ko‘plab psixologik va ijtimoiy bosimlarga duch kelmoqdalar. Internet va ijtimoiy tarmoqlar orqali ularga turli xil qadriyatlar, xulq me‘yorlari va hayotiy ideallar singdirilmoqda. Bu jarayon, bir tomondan, o‘smirlarning dunyoqarashini kengaytirsa, ikkinchi tomondan, ularda stress, tashvish, o‘ziga nisbatan ishonchsizlik va ijtimoiy moslashuvda qiyinchiliklarni kuchaytirmoqda.

Hozirgi davrda o‘smirlarning ijtimoiy-psixologik moslashuvi masalasi alohida ahamiyatga ega, chunki oilaviy qo‘llab-quvvatlash yetarli bo‘lmagan sharoitlarda o‘smirlar salbiy koping usullariga – agressiya, chetlashish, xavfli odatlar (chekish, spirtli ichimlik iste‘moli, internetga qaramlik) – murojaat qilish ehtimoli yuqori. Aksincha, ota-ona va farzand o‘rtasidagi samimiy munosabat, emotsional qo‘llab-quvvatlash va ijobiy muloqot o‘smirlarning ijtimoiy moslashuvini yengillashtiradi, o‘ziga bo‘lgan ishonchini kuchaytiradi va sog‘lom shaxs sifatida shakllanishiga yordam beradi.

Shu boisdan, mazkur mavzu nafaqat nazariy jihatdan, balki amaliy jihatdan ham dolzarb bo‘lib, o‘smirlarning psixologik salomatligini ta‘minlash, ijtimoiy moslashuvini qo‘llab-quvvatlash va sog‘lom oilaviy munosabatlarni shakllantirish uchun muhim ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqishga asos bo‘ladi.

Koping-strategiyalar o‘ziga xos qonuniyatlarga ega bo‘lib, unga muvofiq yosh qanchalik ortib borsa, hayot tajribasi qanchalik katta bo‘lsa, shunchalik ularni qo‘llash va yangilarini yarata olish imkoniyatlari kengayar ekan. Bu faktni tadqiqotchi psixologlar M.Petrovski va J.Birkimer aniqlaganlar. Olimlar 17-42 yoshli sinaluvchilar tanlanmasida olib borgan maxsus so‘rov natijasida shu narsani aniqladilarki, muammoni haqiqatda yechishda ichki nazorat lokusining paydo bo‘lishi, nevrotik simptomatikaning zaiflashuvi yosh xususiyati bo‘lib, shaxsning hayotiy tajribasi ortishi hisobiga uning sharoitga moslashish imkoniyatlari ham ortib borar ekan.

Sharqiy Yevropada, aniqrog‘i Polshada psixolog H. Sek o‘z tadqiqotlarida erta o‘spirinlik davrida og‘ir vaziyat va holatlarni yengish usullarini o‘rgangan. Olima tadqiqot predmeti sifatida kognitiv, instrumental, emotsional, moddiy ko‘mak kabi ijtimoiy madad turlarini tanlab olgan. Tadqiqotchining qayd etishicha, stressning ulushi ortib ketisa, ijtimoiy madadning himoya funktsiyasi ortib boradi, ayniqsa, emotsional madad va ko‘mak nihoyatda muhim ahamiyatga ega ekan. Shuningdek,

aniqlanishicha, oila a'zolari o'rtasida ijtimoiy madad turlari stabilikka ega, ota-onalar farzandlarining o'z muammolarini hal etishda ishtirok ehtiyojlari va o'z imkoniyatlarini yuqori baholaydilar. Yuqoridagi faktlardan xulosa qilar ekan, olim S.K.Nartova-Bochaver bolalik hamda yetuklik davrining ko'prigi, o'tish davri hisoblanmish o'spirinlik davrida hayotiy mashaqqatlarni psixologik yengish usullarini faol o'rganish jarayoni davom etadi. Bu davrda muvaffaqiyatli koping-strategiyalar aynan voyaga yetgan yaqin inson bilan hamkorlik faoliyati mahsuli hisoblanadi.

R.M.Granovskaya hamda I.M.Nikolskayalarning ta'idlashlaricha, kattalar ko'pincha ichki zo'riqishni yengish uchun insoniyatning ijod mahsuli bilan ta'sirlashadilar (kitob o'qiydilar, musiqa tinglaydilar, muzey va boshqa ko'ngilochar tadbirlarda ishtirok etadilar), yohud o'zlari rasm chizadilar, she'r yozadilar, qo'shiq kuylaydilar, ya'ni o'zlarining ijodiy dunyoqarashini namoyon etadilar; yaqinlari, do'stlari va tanish-bilishlaridan madad izlaydilar; ishga sho'ng'iydilar; faoliyat turini o'zgartiradilar, masalan psixik faollikni jismoniy faollik bilan o'tin almashtiradilar (sport bilan shug'ullanadilar, sayrlar, suv tadbirlarini uyushtiradilar) yoki boshqa uslublardan foydalanadilar (ortiqcha ovqat tanovvuli, ortiqcha uxlash, haddan ziyod mehr berish, keragidan ortiq sayr qilish, me'yoridan ko'p raqsga tushish); yuzaga kelgan vaziyatni chuqur mulohaza orqali tahlil qiladilar.

Bolalardagi koping-strategiyalar o'zgachadir. Ular ko'pincha yolg'iz qolaman, o'z holimchaman; quchoqlayman, qattiq acho'mlayman, siypalayman; yig'layman, g'amginman; kurashaman, urushaman; Xudodan so'rayman; kechirim so'rayman, haqiqatni qytaman; o'zim bilan o'zim suhbatlashaman; bu to'g'risida ko'p o'ylayman; bu narsalarni unutishga harakat qilaman; bo'shashishga intilaman, xotirjamlikni saqlashga urinamn; televizor tomosha qilaman, musiqa tinglayman qabilidagi xatti-harakatlar bilan stressli vaziyatni yengishga intiladilar.

O'smirlarning ijtimoiy-psixologik moslashuvida koping xulq va oilaviy qo'llab-quvvatlash muhim o'rin tutadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ota-onaning emotsional yordami, samimiy muloqoti va ijobiy tarbiya uslublari o'smirlarning stressni yengish, muammolarni hal etish va jamiyatga moslashish jarayonini yengillashtiradi. Aksincha, oilaviy qo'llab-quvvatlashning yetishmasligi salbiy koping strategiyalarining kuchayishiga olib keladi. Shunday qilib, o'smirlarning sog'lom rivojlanishi va ijtimoiy integratsiyasida koping xulqni shakllantirish va oilaviy qo'llab-quvvatlashni kuchaytirish dolzarb vazifalardan biridir.

Adabiyotlar ro'yxati

1. Ильин Е.П. Различия в копинг – стратегиях и в использовании защитных механизмов/ Е.П. Ильин// Психология индивидуальных различий. – СПб.: Питер, 2004.-С.412-420.

2. Нартова – Бочавер С.К. «Coping Behavior» в системе понятий психологии личности// Психологический журнал, т.18, №5, 1997. – С.26-27.

3. Малкина – Пых И.Г. Стратегии поведения при стрессе// Московский психологический журнал. №12